

SISTEMA DE PREVISÃO DE RISCO DE DOENÇAS CARDÍACAS COM MACHINE LEARNING: UMA FERRAMENTA NA SAÚDE PREVENTIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.14210988

Mateus Lucas Silva Araujo

Graduando em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), mateus.lucas@ufvjm.edu.br

Thiago Alcântara Luiz

Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), thiagoalcantara@ufvjm.edu.br

RESUMO

As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Diante disso, este trabalho propõe uma ferramenta web que utiliza técnicas de aprendizado de máquina para prever o risco de doenças cardíacas em pacientes, oferecendo suporte aos profissionais de saúde durante a avaliação médica. De forma simples e intuitiva, o usuário insere os dados relevantes do paciente, como idade, sexo, níveis de colesterol, pressão arterial, entre outros indicadores de saúde. Em seguida, a ferramenta processa esses dados para prever a probabilidade de ocorrência de uma condição cardíaca adversa. Poucos segundos após a inserção dos dados, o usuário recebe uma previsão sobre o risco de doença cardíaca do paciente. Três modelos de aprendizado de máquina baseados em classificação e regressão são utilizados: Random Forest, K-Nearest Neighbors (KNN) e Regressão Logística. A ferramenta também apresenta um conjunto de métricas que avaliam o desempenho dos modelos preditivos, como acurácia, precisão, recall e F1 score, auxiliando o usuário a compreender melhor a confiabilidade das previsões e agregando valor aos resultados. Essa ferramenta não apenas oferece um método avançado de avaliação do risco de doenças cardíacas, mas também democratiza o acesso a tecnologias de ponta na área da saúde, permitindo que os profissionais diagnostiquem a saúde cardiovascular de seus pacientes com maior precisão e qualidade.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina. Doença Cardíaca. Scikit-Learn.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases are among the leading causes of mortality in Brazil and worldwide. In light of this, this work proposes a web tool that uses machine learning techniques to predict the risk of heart diseases in patients, offering support to

healthcare professionals during medical evaluations. In a simple and intuitive manner, the user inputs relevant patient data, such as age, sex, cholesterol levels, blood pressure, among other health indicators. The tool then processes this data to predict the probability of a potential adverse heart condition. A few seconds after the data is entered, the user receives a prediction regarding the patient's risk of heart disease. Three machine learning models based on classification and regression are used: Random Forest, K-Nearest Neighbors (KNN), and Logistic Regression. The tool also provides a set of metrics that evaluate the performance of the predictive models, such as accuracy, precision, recall, and F1 score, helping the user better understand the reliability of the predictions and adding value to the results. This tool not only offers an advanced method for assessing the risk of heart diseases but also democratizes access to cutting-edge technologies in healthcare, allowing professionals to diagnose their patients' cardiovascular health with greater precision and quality.

Keywords: Machine Learning. Heart Disease. Scikit-Learn.

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de morte em todo o mundo, causando milhões de óbitos anuais. Elas incluem uma variedade de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos, como doenças coronarianas, insuficiência cardíaca, arritmias e hipertensão. O infarto do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco, é uma das manifestações mais graves dessas doenças.

De acordo com a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)¹, cerca de 17,9 milhões de pessoas morreram em 2019 devido a doenças cardiovasculares, representando 32% de todas as mortes no mundo. Com o avanço da tecnologia, o uso de ferramentas de aprendizado de máquina para auxiliar na previsão de doenças cardíacas tem se tornado uma abordagem cada vez mais promissora. Esses algoritmos são capazes de analisar grandes quantidades de dados clínicos, identificando padrões que podem não ser perceptíveis aos médicos e ajudando a personalizar intervenções preventivas para pacientes em risco.

No desenvolvimento de aplicações web que integram aprendizado de máquina, a avaliação desempenha um papel fundamental. Um dos principais aspectos a ser considerado é a avaliação do desempenho dos modelos, que envolve o uso de métricas como acurácia, precisão, recall e outras, responsáveis por indicar a qualidade das previsões feitas. Assim como uma empresa acompanha a satisfação

¹ Link: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))

dos clientes para melhorar seus produtos, os desenvolvedores devem monitorar essas métricas constantemente, realizando ajustes necessários para aprimorar a performance dos modelos preditivos ao longo do tempo.

A ferramenta proposta neste trabalho foi desenvolvida utilizando a linguagem **Erro! Fonte de referência não encontrada.** integrada à biblioteca **Erro! Fonte de referência não encontrada.** (RONACHER, 2010), sendo esta última uma solução que permite criar aplicações web de forma rápida. Utilizando os algoritmos de aprendizado de máquina da biblioteca Scikit-Learn (PEDREGOSA et al., 2011), a ferramenta oferece recursos simples e eficientes para análise de dados, desenvolvendo uma aplicação web capaz de prever o risco de doenças cardíacas. A escolha dessas tecnologias reflete a busca por eficiência, robustez e facilidade de uso, tanto para os desenvolvedores quanto para os usuários finais. Python, com sua vasta gama de bibliotecas e simplicidade, permite o desenvolvimento rápido e eficaz de soluções complexas. Já o Flask, sendo uma ferramenta minimalista, oferece a flexibilidade necessária para criar aplicações web personalizadas, ao mesmo tempo que facilita a integração com diversas ferramentas e bibliotecas.

Um dos grandes diferenciais deste trabalho, dada sua robustez técnica, é a capacidade de oferecer uma avaliação personalizada do risco cardiovascular. A combinação de técnicas avançadas de aprendizado de máquina com uma interface intuitiva possibilita que profissionais da saúde possam acessar e utilizar a tecnologia como auxílio no cuidado da saúde de forma proativa. A implementação em Python e em Flask não só facilitou o desenvolvimento da aplicação, mas também garantiu a escalabilidade e a manutenção da solução, permitindo futuras expansões e aprimoramentos.

O desempenho das previsões é avaliado utilizando métricas específicas, como acurácia, precisão e sensibilidade, com o objetivo de garantir que os resultados sejam confiáveis e consistentes. Dessa forma, a ferramenta não apenas oferece previsões rápidas sobre o risco de doenças cardíacas, mas também assegura que essas previsões sejam baseadas em critérios rigorosos de qualidade, proporcionando maior confiança aos profissionais de saúde na tomada de decisões.

APRENDIZADO DE MÁQUINA E SUA IMPORTÂNCIA

O aprendizado de máquina, uma subárea da inteligência artificial, tornou-se uma ferramenta essencial em diversas aplicações, desde a indústria até a saúde. Segundo SAMUEL (1959), o aprendizado de máquina pode ser descrito como "o campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados". Essa capacidade de aprender a partir de dados e fazer previsões ou tomar decisões fundamentadas é o que torna o aprendizado de máquina tão valioso em contextos como a previsão de doenças.

No campo da saúde, a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina tem mostrado resultados promissores, oferecendo percepções valiosas para o diagnóstico, prognóstico e tratamento de enfermidades. Sistemas baseados em aprendizado de máquina podem analisar grandes volumes de dados médicos e identificar padrões complexos que seriam difíceis de detectar usando métodos tradicionais. Um importante estudo realizado por GULSHAN et al. (2016) demonstrou o potencial do aprendizado de máquina na medicina ao desenvolver um modelo de rede neural para detectar Retinopatia Diabética a partir de imagens de retina, alcançando uma precisão comparável à de especialistas humanos. De forma semelhante, MOHAN et al. (2019) mostraram que técnicas híbridas de aprendizado de máquina podem melhorar significativamente a precisão na predição de doenças cardíacas.

Outro estudo relevante, conduzido por AL-ABSI et al. (2021), utilizou o algoritmo Random Forest (Breiman, 2001) para analisar fatores de risco e comorbidades associados a doenças cardiovasculares em uma população do Qatar, destacando o papel crucial desse modelo na extração de informações valiosas de grandes volumes de dados clínicos. RENUGADEV et al. (2021) utilizaram métricas de desempenho para avaliar a eficácia do modelo, assegurando que ele não apenas identifique os casos de risco, mas também indique áreas onde ajustes são necessários para aprimorar suas previsões. Enquanto SINGH e Kumar (2020) focaram na busca de identificar padrões ocultos nos dados e determinar quais atributos são mais relevantes para a previsão de doenças cardíacas. Esses estudos reforçam a importância de tais abordagens para garantir a precisão e a confiabilidade em ferramentas de apoio à saúde.

Conforme destacado por FURIZAL et al. (2023), os avanços no aprendizado de máquina têm aberto novas e promissoras oportunidades para o tratamento médico. Essa perspectiva é especialmente relevante na análise de fatores de risco para doenças cardíacas, onde a complexidade dos dados pode dificultar a identificação de padrões pelos métodos tradicionais. No entanto, DEO (2015) observa que, apesar do grande potencial do aprendizado de máquina para transformar a medicina, sua aplicação prática na assistência clínica ainda enfrenta limitações. Entre os desafios estão questões práticas relacionadas ao sistema de saúde, como reembolso e responsabilidade, além da necessidade de desenvolver características informativas novas e relevantes para criar modelos preditivos eficazes. Para que o aprendizado de máquina tenha um impacto real na prática médica, é crucial superar esses desafios e garantir a coleta sistemática de dados abrangentes e informativos.

METODOLOGIA

A integração de diferentes tecnologias para o desenvolvimento de aplicações web, especialmente aquelas que utilizam aprendizado de máquina, requer uma abordagem coordenada e eficiente. A ferramenta proposta neste trabalho foi implementada utilizando a linguagem Python e faz uso de duas conhecidas e importantes bibliotecas: Flask e Scikit Learn. Enquanto a biblioteca Flask permite a criação uma interface intuitiva para o usuário, a biblioteca Scikit Learn fornece a implementação dos modelos de aprendizado de máquina que são utilizados na ferramenta proposta neste trabalho.

Existem diferentes tipos de aprendizado de máquina, entre eles, o aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Este trabalho propõe o uso de aprendizado supervisionado, no qual o modelo é treinado em um conjunto de dados rotulado, ou seja, treinado com dados onde o resultado que se deseja prever é conhecido. A escolha pelo aprendizado supervisionado deve-se à sua eficácia na maior parte dos casos em problemas de classificação e regressão, onde a previsibilidade e a precisão dos resultados são cruciais. Os algoritmos de aprendizado de máquina aplicados neste trabalho incluem modelos Random Forest e KNN, que são utilizados para classificação, e a Regressão Logística, que é um modelo de regressão. Cada um desses algoritmos oferece uma abordagem única para a tarefa de classificação e regressão de dados.

A principal diferença entre modelos de regressão e classificação está na natureza do resultado. Enquanto a regressão lida com variáveis contínuas, a classificação se concentra em categorizar dados. Nos modelos de regressão, a saída é frequentemente um valor contínuo, mas pode ser convertida em uma classe discreta por meio de um processo de arredondamento ou aplicação de limiares. Por exemplo, em uma regressão logística, o modelo retorna uma probabilidade que pode ser comparada a um limiar (por exemplo, 0,5) para determinar se um evento ocorrerá ou não (classificação binária).

O método de aprendizado de conjunto conhecido como Random Forest foi proposto por BREIMAN (2001) e é um algoritmo de aprendizado de máquina amplamente utilizado. Este método combina a saída de um conjunto de árvores de decisão para gerar um único resultado com alta precisão e robustez tanto em tarefas de classificação quanto em tarefas de regressão. Árvores de decisão são modelos que particionam recursivamente dados de entrada com base em seus valores de características para chegar a uma previsão. O uso de uma única árvore de decisão pode não generalizar adequadamente dados inéditos e pode “superajustar” o modelo, isto é, o modelo pode capturar padrões específicos que não são generalizáveis para outros grupos de dados. A previsão final de uma Random Forest é determinada pela agregação das previsões de todas as árvores de decisão, obtendo a maioria dos votos em tarefas de classificação, ou a média em tarefas de regressão. A Figura 1 ilustra o diagrama de uma Random Forest.

Embora o nome sugira um método de regressão, a Regressão Logística é amplamente utilizada em tarefas de classificação binária, cujo objetivo é prever a probabilidade de ocorrência de um evento entre duas categorias possíveis. Nesse contexto, o modelo busca capturar a relação entre uma ou mais variáveis independentes, também chamadas de preditoras, e uma variável dependente categórica, cujos valores assumem 0 e 1 (HOSMER et al., 2013). O princípio fundamental da Regressão Logística é o uso da função logística, ou função sigmoide, que transforma a combinação linear das variáveis preditoras em uma probabilidade que varia entre 0 e 1. A partir dessa probabilidade, é possível classificar as observações nas duas categorias: se o valor calculado for superior a um limiar pré-definido (comumente 0,5), o modelo prevê a classe 1; caso contrário, prevê a classe 0. Vale destacar que a simplicidade e a facilidade de interpretação deste modelo contribuem para sua popularidade em diferentes áreas, tanto para tarefas de classificação quanto para regressão (MENARD, 2002).

O método KNN é fundamental em aprendizado de máquina e amplamente aplicado para tarefas de classificação. Conforme SUYAL e Goyal (2022), o KNN mantém sua relevância devido à sua simplicidade e fácil interpretação, sendo especialmente útil em cenários onde essas características são prioritárias. O algoritmo classifica novos dados com base na classe predominante entre os vizinhos mais próximos no espaço de características. Um ponto importante do método KNN envolve a definição de um número K de vizinhos a serem considerados, pois impacta diretamente o desempenho do algoritmo. Para realizar a classificação, o KNN calcula a distância entre o ponto de dados a ser classificado e todos os pontos no conjunto de treinamento. Os K pontos mais próximos são então identificados, e a classificação (previsão) é determinada com base na classe mais frequente ou na média dos valores desses vizinhos (ZHANG, 2016). Essa abordagem tem se mostrado bastante valiosa na área da saúde, especialmente para o desenvolvimento e validação de algoritmos de Inteligência Artificial. Como afirmado por PASSOS et al. (2021) o método tem se revelado eficaz em contextos clínicos e de saúde, demonstrando sua aplicabilidade e importância na análise de dados médicos.

A matriz de confusão é uma ferramenta fundamental para avaliar modelos de machine learning em problemas de classificação. Ela é representada por uma tabela que resume o desempenho do modelo, mostrando o número de previsões corretas e incorretas distribuídas entre as diferentes classes. Com isso, a matriz permite uma

análise detalhada do comportamento do modelo em cada classe, destacando tanto os acertos quanto os erros, o que facilita a identificação de padrões de desempenho e possíveis áreas de melhoria. A matriz de confusão não é aplicável a modelos de regressão, pois ela avalia o desempenho de um modelo na previsão de classes discretas. Por outro lado, o objetivo dos modelos de regressão é prever valores contínuos, que não se adequam à estrutura de uma matriz de confusão.

Conforme CASTRO e Braga (2011), a tabela da matriz de confusão pode ser interpretada da seguinte maneira: as predições corretas do modelo são representadas pelos Verdadeiros Positivos (VP) e Verdadeiros Negativos (VN), enquanto os erros cometidos pelo modelo são indicados pelos Falsos Positivos (FP) e Falsos Negativos (FN). A Tabela 1 ilustra a representação de uma matriz de confusão.

Tabela 1. Representação da matriz de confusão.

	Predito Positivo (P)	Predito Negativo (N)
Real Positivo (P)	Verdadeiro Positivo (VP)	Falso Negativo (FN)
Real Negativo (N)	Falso Positivo (FP)	Verdadeiro Negativo (VN)

Os Verdadeiros Positivos ocorrem quando o modelo prevê corretamente a classe positiva, ou seja, quando o modelo identifica um exemplo como pertencente à classe positiva e essa previsão está correta. Já os verdadeiros negativos acontecem quando o modelo prevê corretamente a classe negativa, identificando corretamente os exemplos que não pertencem à classe positiva. Os falsos positivos ocorrem quando o modelo prevê erroneamente a classe positiva, ou seja, o modelo classifica um exemplo como pertencente à classe positiva quando, na realidade, ele pertence à classe negativa. Por fim, os falsos negativos surgem quando o modelo não consegue identificar corretamente a classe positiva, classificando um exemplo da classe positiva como pertencente à classe negativa.

Em outras palavras, um verdadeiro positivo ocorre quando o modelo prevê que um paciente tem risco cardíaco e essa previsão está correta. O verdadeiro negativo, por sua vez, acontece quando o modelo prevê corretamente que um paciente não apresenta risco cardíaco. Já o falso positivo ocorre quando o modelo indica que um paciente tem risco cardíaco, mas, na realidade, ele não tem. Por outro lado, o falso negativo surge quando o modelo não identifica corretamente um paciente com risco cardíaco, classificando-o erroneamente como sem risco.

Para avaliar o desempenho dos modelos, foram utilizadas as seguintes métricas: acurácia, precisão, sensibilidade, F1-score e área sob a curva ROC (AUC-ROC). Essas métricas são amplamente adotadas para a avaliação de modelos de classificação e podem ser calculadas conforme a Figura 2. De acordo com PAL e Parija (2021), a utilização dessas técnicas de avaliação é fundamental para garantir a eficácia dos modelos preditivos, especialmente em aplicações críticas como a previsão de doenças cardíacas, onde decisões precisas podem impactar diretamente a saúde dos pacientes.

Figura 2. Métricas utilizadas para avaliar os modelos de aprendizado

A acurácia mede o número de previsões corretas sobre o total de previsões realizadas. Já a precisão é a proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de positivos previstos, o que é essencial para evitar falsos diagnósticos. A sensibilidade, por sua vez, calcula a proporção de verdadeiros positivos corretamente identificados em relação ao total de casos positivos, sendo vital para garantir que pacientes em risco sejam identificados. O F1-score combina precisão e sensibilidade, oferecendo uma visão equilibrada do desempenho do modelo, especialmente em situações de equilíbrio entre precisão e sensibilidade. Finalmente, a AUC-ROC avalia a capacidade do modelo de distinguir entre as classes positiva (Com Doença) e classes negativa (Sem Doença), sendo útil para entender a sensibilidade e especificidade do modelo em diferentes limiares de decisão (GÉRON, 2019).

Para o desenvolvimento e avaliação do sistema de previsão de risco de doenças cardíacas, foi utilizado um dos conjuntos de dados mais utilizados para predição de doenças cardíacas. Trata-se da base de dados Heart Disease Dataset (JANOSI et al., 1989). Esta base de dados foi originalmente compilada ao longo da década de 1980 como parte de um estudo conduzido por diversas instituições médicas, incluindo a Cleveland Clinic Foundation, com o objetivo de identificar fatores que contribuem para o risco de doenças cardiovasculares. Com registros detalhados

de 303 pacientes, contendo informações demográficas, dados clínicos e resultados de exames, este conjunto de dados tornou-se um recurso valioso para pesquisadores que buscam desenvolver modelos preditivos baseados em aprendizado de máquina. A Figura 3 ilustra um trecho da base de dados.

Figura 3. Trecho da base de dados Heart Disease.

	age	sex	cp	trestbps	chol	fbs	restecg	thalach	exang	oldpeak	slope	ca	thal	target
0	63	1	3	145	233	1	0	150	0	2.3	0	0	1	1
1	37	1	2	130	250	0	1	187	0	3.5	0	0	2	1
2	41	0	1	130	204	0	0	172	0	1.4	2	0	2	1
3	56	1	1	120	236	0	1	178	0	0.8	2	0	2	1
4	57	0	0	120	354	0	1	163	1	0.6	2	0	2	1

Fonte: UCI Machine Learning Repository (2024)

A análise de risco cardiovascular costuma basear-se em conjuntos de dados especializados, que são fundamentais para o desenvolvimento de modelos preditivos precisos. A base de dados Heart Disease é amplamente utilizada para treinar algoritmos de aprendizado de máquina voltados à detecção precoce de problemas cardíacos. Estudos recentes, como o de ABDELJOUAD et al. (2020), demonstraram a eficácia de técnicas híbridas de aprendizado de máquina aplicadas a esse conjunto de dados. No trabalho proposto pelos autores, algoritmos como Random Forest e redes neurais melhoraram significativamente a precisão na predição de doenças cardíacas, evidenciando a importância da utilização de dados clínicos estruturados para o avanço na área da saúde cardiovascular.

Outros trabalhos também utilizam a base de dados Heart Disease, como AHMAD e Polat (2023), que desenvolvem um modelo de aprendizado de máquina otimizado pelo algoritmo de água-viva para previsão precoce de doenças cardíacas. POURIYEH et al. (2017) compararam a precisão de diferentes métodos de classificação, aplicando técnicas de aprendizado de máquina em conjunto para prever doenças cardíacas. DETRANO et al. (1989) demonstrou que essa base de dados tem se mostrado sólida e confiável quando aplicada a uma amostra diversificada de pacientes. O uso deste banco de dados, aliado ao rigor científico, assegura que as previsões sejam baseadas em dados reais e representativos, aumentando a credibilidade e a eficácia da aplicação desenvolvida.

RESULTADOS COMPUTACIONAIS

A plataforma desenvolvida para a previsão de risco de doenças cardíacas é destinada exclusivamente a profissionais de saúde, garantindo que apenas aqueles com experiência e conhecimento na área médica possam utilizá-la de forma adequada. Este sistema não é indicado para o público geral, pois a interpretação dos resultados requer habilidades específicas que apenas profissionais capacitados possuem. O autodiagnóstico, sem a devida formação, pode levar a interpretações equivocadas e acarretar riscos à saúde.

Ao acessar a página inicial da aplicação, o profissional de saúde deve começar selecionando o modelo que deseja treinar com a base de dados. A Figura 4 ilustra o caso em que o usuário seleciona o modelo Random Forest para classificação.

Figura 4. Modelo Random Forest para classificação

Formulário de Previsão de Doenças Cardíacas

Escolha um Modelo:

Random Forest

Treinar Modelo

Na página inicial, o usuário tem acesso às informações sobre o desempenho do modelo, como a matriz de confusão, o número de acertos e erros, a acurácia, a precisão, a sensibilidade (recall), o F1-score e a AUC-ROC (Área Sob a Curva ROC). Esses resultados são exibidos logo após o treinamento do modelo, proporcionando uma visão clara e objetiva sobre o comportamento do modelo ao ser testado com novos dados. O layout foi cuidadosamente projetado para tornar a interpretação dos resultados acessível, mesmo para usuários que não possuem conhecimento técnico aprofundado em aprendizado de máquina.

A base de dados foi dividida em 80% para treinamento e 20% para teste, garantindo que o modelo fosse avaliado com dados não vistos durante o processo de aprendizado, proporcionando uma análise imparcial de sua capacidade de generalização. O modelo Random Forest para classificação foi utilizado devido ao seu desempenho superior em comparação com outras abordagens, oferecendo os melhores resultados na tarefa. As métricas de desempenho utilizadas em todos os

modelos, como mostrado na Figura 5, destacam a eficácia do modelo em classificar corretamente as instâncias da base de dados, reforçando sua precisão e robustez.

Figura 5. Valores das métricas encontradas pelo modelo Random Forest.

Métricas de Avaliação de Desempenho

Acurácia: 0.7541

Precisão: 0.7222

Recall: 0.8387

F1-Score: 0.7761

AUC-ROC: 0.8516

De acordo com os resultados obtidos, a acurácia do modelo é de 75,41%, o que indica que o modelo consegue classificar corretamente aproximadamente três quartos das instâncias avaliadas. A precisão, de 72,22%, revela que, entre as previsões de casos positivos (presença de doença cardíaca), 72,22% estavam corretas. A sensibilidade, também conhecida como recall, atinge 83,87%, mostrando que o modelo é eficaz em identificar a maioria dos casos positivos. O F1-score, que representa a média harmônica entre precisão e sensibilidade, é de 77,61%, indicando um equilíbrio satisfatório entre essas duas métricas fundamentais.

O valor AUC-ROC de 0,8516 destaca a alta capacidade do modelo em distinguir corretamente entre as classes "doente" e "não doente", reforçando a eficiência do modelo em realizar previsões precisas. Esses resultados sugerem que o modelo apresenta um bom desempenho geral, sendo confiável em suas previsões. Contudo, dependendo das necessidades específicas da aplicação, pode haver uma preferência por otimizar a precisão ou a sensibilidade, especialmente em cenários críticos como diagnósticos médicos.

Por fim, um formulário estará disponível para a inserção dos dados clínicos do paciente. O usuário deverá preenchê-lo com dados como a idade, sexo, pressão arterial, colesterol e frequência cardíaca, entre outros. Esses dados são utilizados pelo modelo treinado para prever a probabilidade de o indivíduo desenvolver uma doença cardíaca. O formulário também inclui variáveis categóricas, como o tipo de dor no peito e os resultados de eletrocardiogramas, que são internamente codificadas pela aplicação antes de serem utilizadas na previsão, garantindo a consistência dos dados

inseridos em relação aos utilizados no treinamento. A Figura 6 apresenta o formulário web preenchido com os dados de um paciente fictício.

Figura 6. Formulário web com dados preenchidos.

Idade:	<input type="text" value="41"/>
Sexo:	<input type="text" value="Masculino [0]"/>
Tipo de Dor no Peito:	<input type="text" value="Angina típica [0]"/>
Pressão Arterial em Repouso:	<input type="text" value="130"/>
Colesterol Sérico (mg/dl):	<input type="text" value="204"/>
Açúcar no Sangue em Jejum (>120 mg/dl):	<input type="text" value="Não [0]"/>
Resultados Eletrocardiográficos em Repouso:	<input type="text" value="Normal [0]"/>
Frequência Cardíaca Máxima Alcançada:	<input type="text" value="172"/>
Angina Induzida por Exercício:	<input type="text" value="Não [0]"/>
Pico Antigo (Depressão do Segmento ST):	<input type="text" value="1.4"/>
Inclinação do Pico do Segmento ST do Exercício:	<input type="text" value="2"/>
Número de Vasos Principais Coloridos por Fluorosopia (0-3):	<input type="text" value="0"/>
Thalassemia:	<input type="text" value="2"/>

Após o preenchimento do formulário, os dados são processados pelo modelo selecionado pelo usuário e que já se encontra treinado. Em poucos segundos, o sistema fornece a previsão do risco de doença cardíaca para o paciente. Conforme ilustrado na Figura 7, o resultado indicou um risco elevado. De fato, o modelo fez uma previsão correta pois paciente em questão possui risco cardíaco elevado.

Figura 7. Resultado

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A plataforma foi desenvolvida com foco na usabilidade para profissionais de saúde, oferecendo um processo simplificado para a inserção de dados do paciente e a obtenção de previsões sobre o risco cardíaco. Essa ferramenta se destaca como um valioso recurso de apoio à decisão clínica, oferecendo uma análise preditiva rápida e precisa, permitindo a identificação precoce de possíveis riscos cardíacos e a orientação de intervenções preventivas. Ao integrar tecnologias de aprendizado de máquina à rotina médica, a plataforma contribui de maneira significativa para o aprimoramento das práticas preventivas em saúde.

Embora a plataforma desenvolvida tenha atingido seus objetivos principais, há diversos aspectos que poderiam ser aprimorados ou ampliados em trabalhos futuros. Um exemplo seria a inclusão de mais variáveis e dados complementares, como informações sobre hábitos de vida e histórico familiar, que podem ter impacto significativo no risco cardíaco. Também seria interessante explorar a implementação de diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, além dos já utilizados, para verificar se melhorias no desempenho do modelo podem ser alcançadas.

Outro ponto de desenvolvimento seria a integração de dados em tempo real provenientes de dispositivos vestíveis, como monitores de atividade física e sensores

de saúde, permitindo uma análise contínua e mais dinâmica da condição dos pacientes. Além disso, o aprimoramento da interface gráfica, com a adição de funcionalidades que permitam maior customização dos parâmetros de entrada e saída, pode tornar a ferramenta ainda mais adaptável às necessidades de cada profissional de saúde.

A incorporação de técnicas de Inteligência Artificial Explicável poderia oferecer uma visão mais detalhada e interpretável das decisões tomadas pelos modelos, o que aumentaria a confiança dos profissionais de saúde no uso dessas tecnologias como suporte ao diagnóstico. Trabalhos futuros podem ainda explorar a integração dessa plataforma com sistemas eletrônicos de prontuário médico, facilitando o fluxo de dados e aprimorando a interoperabilidade entre diferentes soluções tecnológicas usadas no ambiente clínico.

REFERÊNCIAS

ABDELDJOUAD, F. Z. et al. A hybrid approach for heart disease diagnosis and prediction using machine learning techniques. *Lecture Notes in Computer Science*. Springer International Publishing. 299–306. 2020

AHMAD, A. A.; POLAT, H. Prediction of heart disease based on machine Learning using Jellyfish optimization algorithm. *Diagnostics (Basel, Switzerland)*, v. 13, n. 14, p. 2392, 2023.

AL-ABSI, H. R. H. et al. Risk factors and comorbidities associated with cardiovascular disease in Qatar: A machine learning-based case-control study. *IEEE*. 2021

BISHOP, C. M. *Model-Based Machine Learning*. Transações filosóficas. Série A, Ciências matemáticas, físicas e de engenharia. 2013.

BREIMAN, L. Random Forests. *Machine Learning*, v. 45, n. 1, p. 5-32, 2001.

CASTRO, C. L.; BRAGA, A. P. Aprendizado supervisionado com conjuntos de dados desbalanceados. *SBA: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automática*, v. 22, p. 145-160, 2011.

DEO, R. C. Machine learning in medicine. *Circulation*, v. 132, n. 20, p. 1920-1930, 2015.

DETRANO, R. et al. International application of a new probability algorithm for the diagnosis of coronary artery disease. *Am J Cardiol*. 1989

FURIZAL, F.; MA'ARIF, A.; RIFALDI, D. Application of machine learning in healthcare and medicine: A review. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, v. 4, n. 5, p. 621–631, 2023.

GÉRON, A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

GULSHAN, V. et al. Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs. *JAMA: the journal of the American Medical Association*, v. 316, n. 22, p. 2402, 2016.

HOSMER, D. W.; LEMESHOW, S.; STURDIVANT, R. X. *Applied Logistic Regression*. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.

JANOSI, A.; STEINBRUNN, W.; PFISTERER, M.; DETRANO, R. Heart Disease [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. 1989.

MOHAN, S.; THIRUMALAI, C.; SRIVASTAVA, G. Effective Prediction of Heart Disease Using Hybrid Machine Learning Techniques. *IEEE, practical innovations, open solutions*, v. 7, p. 81542–81554, 2019.

MENARD, S. *Applied logistic regression analysis*. Vol. 106. Sage, 2002.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Doenças Cardiovasculares (DCV). Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-cvds>. Acesso em: 26 ago. 2024.

PAL, M.; PARIJA, S. Prediction of heart diseases using random forest. *Journal of physics. Conference series*, v. 1817, n. 1, p. 012009, 2021

PASSOS, R. P. et al. Aplicação do classificador K-nearest neighbors (KNN) na área da saúde: Relação cintura-quadril e pressão arterial. *Revista CPAQV—Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida*, v. 13, n. 2, p. 125-140, 2021.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, v. 12, p. 2825-2830, 2011.

POURIYEH, S. et al. A comprehensive investigation and comparison of machine learning techniques in the domain of heart disease. *IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*. 2017.

RENUGADEVI, G. et al. Predicting heart disease using hybrid machine learning model. In: 6ª Conferência Internacional sobre Tecnologias de Computação Inventivas (ICICT). IEEE, 2021.

RONACHER, A. *Flask: microframework for Python*. Versão 3.0.3. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/>. Acesso em: 9 set. 2024.

SAMUEL, A. L. Some studies in machine learning using the game of checkers. IBM Journal of Research and Development, v. 3, n. 3, p. 210-229, 1959.

SUYAL, M.; GOYAL, P. A review on analysis of K-nearest neighbor classification machine learning algorithms based on supervised learning. International Journal of Engineering Trends and Technology, v. 70, n. 2, p. 120-132, 2022.

SINGH, A.; KUMAR, R. Prediction of heart disease using machine learning algorithms. International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE). IEEE, 2020.

ZHANG Z. Introduction to machine learning: k-nearest neighbors. Ann Transl Med. 2016.